
Pengolahan Data Beras di Indonesia: Analisis Tren Musiman dan Regresi Linear Harga Beras Indonesia 2020–2024

Hatyja Kakajanova Muhammetmyradovna, Nadzalla Diva Asmara Sutedja, Naura Nur Faizah, Rizka Aulia, Selika Kanajmi, Dr. Muhammad Nursalman, M.T
Fakultas Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia¹

Hatyakakajanova@upi.edu¹, nadzallad@upi.edu², aurafaizah@upi.edu³,
rizkaulaa2715@upi.edu⁴, selikakanajmii@upi.edu⁵, mnursalman@upi.edu⁶

Abstrak— Beras merupakan komoditas strategis dan makanan pokok utama bagi mayoritas penduduk Indonesia, menjadikannya elemen krusial dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tingginya konsumsi beras serta posisi Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia menuntut adanya sistem pengolahan data yang akurat, terintegrasi, dan terkini. Penelitian ini mengkaji urgensi dan tantangan dalam pengolahan data beras di Indonesia, terutama terkait dengan perbedaan metode pengumpulan data, keterbatasan integrasi antarinstansi, serta lambatnya pembaruan data. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan implementasi program Satu Data Indonesia diidentifikasi sebagai solusi potensial dalam meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data guna memperbaiki sistem informasi pangan nasional serta mendukung perumusan kebijakan beras yang lebih tepat sasaran.

Abstract— Rice is a strategic commodity and the main staple food for the majority of the Indonesian population, making it a crucial element in supporting national food security. The high level of rice consumption and Indonesia's position as one of the world's largest rice producers require an accurate, integrated, and up-to-date data processing system. This study examines the urgency and challenges in rice data management in Indonesia, particularly regarding discrepancies in data collection methods, limited interagency integration, and slow data updates. The use of information technology and reinforcement of the One Data Indonesia program are identified as potential solutions to enhance data quality and consistency. This study aims to provide data-driven recommendations to improve the national food information system and support the formulation of more effective rice policies.

Keywords— Rice, Data processing, Food security, One Data Indonesia, Food policy.

1. Pendahuluan

Beras merupakan komoditas utama dan makanan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia, sehingga perannya sangat vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Lebih dari 90% penduduk Indonesia mengandalkan beras sebagai sumber pangan utama, menjadikan ketersediaan dan stabilitasnya sebagai isu strategis nasional. Di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia, dengan produksi yang tersebar di berbagai provinsi. Namun demikian, distribusi yang tidak merata dan kurangnya integrasi data seringkali menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan yang tepat [1][2][3][4].

Pengolahan data beras yang akurat dan terintegrasi menjadi sangat penting, terutama untuk mendukung formulasi kebijakan berbasis data. Informasi yang tepat diperlukan untuk menetapkan arah kebijakan impor, ekspor, dan distribusi beras agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan

pasokan yang dapat merugikan petani maupun konsumen [4][5]. Selain itu, data yang terstruktur juga diperlukan untuk menyusun strategi ketahanan pangan nasional serta menjaga kestabilan harga dan ketersediaan beras di berbagai wilayah [5][6].

Dalam era digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengolahan data beras. Sistem informasi geografis (GIS), penginderaan jauh, serta pemanfaatan portal *Satu Data Indonesia (SDI)* memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan dapat diakses lintas sektor secara efisien [4].

Namun, pengelolaan data beras di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan metode pengumpulan data antara pendekatan manual (*eye estimate*) dan teknologi seperti *Kerangka Sampel Area (KSA)*, yang menghasilkan perbedaan signifikan dalam estimasi luas panen dan produksi. Di samping itu, ego sektoral antar instansi dan minimnya kolaborasi menyebabkan data yang dihasilkan tidak terintegrasi secara nasional. Keterlambatan pembaruan data serta kurangnya interpretasi yang jelas juga menjadi hambatan dalam mendukung pengambilan keputusan yang responsif dan tepat sasaran [4].

Meningkatnya kebutuhan beras menambah urgensi perlunya sistem pengolahan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi pengolahan data beras di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan yang mendukung perbaikan sistem informasi pangan nasional secara berkelanjutan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis kondisi pengolahan data beras di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta portal Satu Data Indonesia, ditambah dengan literatur ilmiah dari jurnal nasional terindeks SINTA dan laporan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen, regulasi, dan laporan kebijakan yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan isu utama seperti sistem pengumpulan data, integrasi lintas instansi, serta adopsi teknologi. Hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi beras nasional yang lebih akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Data Harga Beras Tahun 2020-2024

Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia Tahun 2020		
x	Bulan	y = Rata-rata Harga (Rp/Kg)
1	Januari	12.342
2	Februari	12.355
3	Maret	12.368

4	April	12.382
5	Mei	12.293
6	Juni	12.223
7	Juli	12.212
8	Agustus	12.212
9	September	12.188
10	Oktober	12.186
11	November	12.178
12	Desember	12.184
Rata-rata Harga Tahunan		12.26

Tabel 1. Data Harga Beras Tahun 2020

Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia Tahun 2021		
x	Bulan	y = Rata-rata Harga (Rp/Kg)
1	Januari	10.474
2	Februari	10.479
3	Maret	10.424
4	April	10.356
5	Mei	10.385
6	Juni	10.384
7	Juli	10.361
8	Agustus	10.352
9	September	10.351
10	Oktober	10.367
11	November	10.375
12	Desember	10.429
Rata-rata Harga Tahunan		10.395

Tabel 2. Data Harga Beras Tahun 2021

Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia Tahun 2022		
x	Bulan	y = Rata-rata Harga (Rp/Kg)
1	Januari	10.496
2	Februari	10.471

3	Maret	10.463
4	April	10.455
5	Mei	10.448
6	Juni	10.448
7	Juli	10.449
8	Agustus	10.551
9	September	10.772
10	Oktober	10.947
11	November	11.012
12	Desember	11.363
Rata-rata Harga Tahunan		10.656

Tabel 3. Data Harga Beras Tahun 2022

Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia Tahun 2023		
x	Bulan	y = Rata-rata Harga (Rp/Kg)
1	Januari	11.647
2	Februari	11.99
3	Maret	12.041
4	April	12.092
5	Mei	12.102
6	Juni	12.115
7	Juli	12.141
8	Agustus	12.265
9	September	13.036
10	Oktober	13.315
11	November	13.38
12	Desember	13.458
Rata-rata Harga Tahunan		12.465

Tabel 4. Data Harga Beras Tahun 2023

Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia Tahun 2024		
x	Bulan	y = Rata-rata Harga (Rp/Kg)
1	Januari	13.588

2	Februari	14.397
3	Maret	14.528
4	April	13.902
5	Mei	13.471
6	Juni	13.433
7	Juli	13.571
8	Agustus	13.6
9	September	13.611
10	Oktober	13.563
11	November	13.453
12	Desember	13.486
Rata-rata Harga Tahunan		13.717

Tabel 5. Data Harga Beras Tahun 2024

3.2 Hitung Regresi Linear

a) Rumus Umum :

$$y = a + bx$$

- x: Bulan ke-1 hingga ke-12 (Januari = 1, Desember = 12)

- y: Harga beras tiap bulan (dalam Rp/kg)

b) Rumus Slope b

$$b = \frac{n \sum(xy) - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

c) Rumus Intercept a

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

- Tahun 2020

1) Hitung $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$

x	y	x ²	xy
1	12.342	1	12.342
2	12.355	4	24.710

3	12.368	9	37.104
4	12.382	16	49.528
5	12.293	25	61.465
6	12.223	36	73.338
7	12.212	49	85.484
8	12.212	64	97.696
9	12.188	81	109.692
10	12.186	100	121.860
11	12.178	121	133.958
12	12.184	144	146.208
Σ	147.433	650	953.385

Tabel 6. Hitung Data Penting Tahun 2020

2) Hitung Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{78}{12} = 6,5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{147.433}{12} = 12.286$$

3) Hitung Slope b

$$b = \frac{12 \cdot 953.385 - 78 \cdot 147.433}{12 \cdot 650 - 78^2}$$

$$b = \frac{11440.62 - 11500.774}{7800 - 6084}$$

$$b = \frac{-60.154}{1716}$$

$$b = -0.03505$$

4) Hitung Intercept a

$$a = 12.286 - (-0.03505 \cdot 6.5)$$

$$a = 12.286 + 0.227$$

$$a = 12.513$$

5) Persamaan Regresi Linear

$$y = 12.513 - 0.03505x$$

- **Tahun 2021**

1) Hitung $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$

x	y	x ²	xy
1	10.474	1	10.474
2	10.479	4	20.958
3	10.424	9	31.272
4	10.356	16	31.424
5	10.385	25	51.925
6	10.384	36	62.304
7	10.361	49	72.527
8	10.352	64	82.816
9	10.351	81	93.159
10	10.367	100	103.67
11	10.375	121	114.125
12	10.429	144	125.148
Σ	124.417	650	810.802

Tabel 7. Hitung Data Penting Tahun 2021

2) Hitung Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{78}{12} = 6,5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{124.417}{12} = 10.368$$

3) Hitung Slope b

$$b = \frac{12 \cdot 810.802 - 78 \cdot 124.417}{12 \cdot 650 - 78^2}$$

$$b = \frac{9729.624 - 9704.526}{7800 - 6804}$$

$$b = \frac{25.908}{1716}$$

$$b = 0.01463$$

4) Hitung Intercept a

$$a = 10.368 - (0.0146)(6.5)$$

$$a = 10.368 - 0.095$$

$$a = 10.272$$

5) Persamaan Regresi Linear

$$y = 10.273 - 0.0146x$$

- Tahun 2022

1) Hitung $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$

x	y	x ²	xy
1	10.496	1	10.496
2	10.471	4	20.942
3	10.463	9	31.389
4	10.455	16	41.820
5	10.448	25	52.240
6	10.448	36	62.688
7	10.449	49	73.143
8	10.551	64	84.408
9	10.772	81	96.948
10	10.947	100	109.470
11	11.012	121	121.132
12	11.363	144	136.356
Σ	127.875	650	841.032

Tabel 8. Hitung Data Penting Tahun 2022

2) Hitung Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{78}{12} = 6,5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{127.875}{12} = 10.656$$

3) Hitung Slope b

$$b = \frac{12 \cdot 841.032 - 78 \cdot 127.875}{12 \cdot 650 - 78^2}$$

$$b = \frac{10092.384 - 9974.25}{7800 - 6084}$$

$$b = \frac{118.134}{1716}$$

$$b = 0.06887$$

4) Hitung Intercept a

$$a = 10.656 - (0.06887)(6.5)$$

$$a = 10.656 - 0.447$$

$$a = 10.208$$

5) Persamaan Regresi Linear

$$y = 10.208 + 0.06887x$$

- Tahun 2023

1) Hitung $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$

x	y	x ²	xy
1	11.647	1	11.647
2	11.99	4	23.980
3	12.041	9	36.123
4	12.092	16	48.368
5	12.102	25	60.510
6	12.115	36	72.690

7	12.141	49	84.987
8	12.265	64	98.120
9	13.036	81	117.324
10	13.315	100	133.150
11	13.38	121	147.180
12	13.458	144	161.496
Σ	151.592	650	995.575

Tabel 9. Hitung Data Penting Tahun 2023

2) Hitung Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{78}{12} = 6,5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{151.592}{12} = 12.632$$

3) Hitung Slope b

$$b = \frac{12 \cdot 995.575 - 78 \cdot 151.592}{12 \cdot 650 - 78^2}$$

$$b = \frac{11946.9 - 11924.176}{7800 - 6084}$$

$$b = \frac{122.724}{1716}$$

$$b = 0.0715$$

4) Hitung Intercept a

$$a = 12.632 - (0.0715)(6.5)$$

$$a = 12.632 - 0.464$$

$$a = 12.167$$

5) Persamaan Regresi Linear

$$y = 12.167 - 0.0715x$$

- Tahun 2024

1) Hitung $\sum x$, $\sum y$, $\sum x^2$, $\sum xy$

x	y	x ²	xy
1	13.588	1	13.588
2	14.397	4	28.794
3	14.528	9	43.584
4	13.902	16	55.608
5	13.471	25	67.355
6	13.433	36	80.598
7	13.571	49	95.007
8	13.6	64	108.800
9	13.611	81	122.599
10	13.563	100	135.630
11	13.453	121	147.983
12	13.486	144	161.832
Σ	162.603	650	1.061.278

Tabel 10. Hitung Data Penting Tahun 2024

2) Hitung Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{78}{12} = 6,5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{162.603}{12} = 13.550$$

3) Hitung Slope b

$$b = \frac{12 \cdot 1.061.278 - 78 \cdot 162.603}{12 \cdot 650 - 78^2}$$

$$b = \frac{12735.336 - 12682.934}{7800 - 6084}$$

$$b = \frac{52.402}{1716}$$

$$b = \frac{12735.336 - 12682.934}{7800 - 6084} = \frac{52.402}{1716} \approx 0.03053$$

4) Hitung Intercept a

$$a = 13.550 - (0.0305)(6.5)$$

$$a = 13.550 - 0.198$$

$$a = 13.351$$

5) Persamaan Regresi Linear

$$y = 13.550 - 0.0305x$$

3.3 Analisis Tren Musiman Harga Beras (2020 – 2024)

3.3.1 Metodologi singkat

a) Indeks Musiman (IM) per tahun

$$IM_{m,t} = \frac{Y_{m,t}}{\bar{Y}_t} \times 100$$

$y_{m,t}$ = harga bulan m pada tahun t

\bar{y}_t = rata-rata harga setahun.

b) IM rata-rata lintas-tahun

$$IM_m = \frac{\sum_{t=2020}^{2024} IM_{m,t}}{5}$$

Hasilnya memberi “cap jempol” murni musiman, bebas tren tahunan.

c) **Grand Average** : Semua observasi = Rp 11 898,67/kg.

d) Interpretasi:

- $IM > 100$ → bulan cenderung **lebih mahal** daripada rata-rata tahunan.
- $IM < 100$ → bulan cenderung **lebih murah**.

3.3.2 Hasil Perhitungan

Bulan	Rata-rata 2020-2024 (Rp/Kg)	IM (%)	Volatilitas1 (σ IM)	Kesimpulan Musiman
Januari	11.709	98,41	2,99	Harga awal tahun di bawah rata-rata (stok pemerintah masih cukup).
Februari	11.938	100,33	3,29	Mulai sedikit naik, masih netral.
Maret	11.965	100,56	3,54	Titik balik, akhir masa tanam, jelang panen raya.
April	11.837	99,49	1,86	Panen raya, pasokan melimpah, harga turun.
Mei	11.740	98,66	1,34	Terendah kedua, efek panen masih terasa.
Juni	11.721	98,50	1,18 (paling stabil)	Titik harga terendah & paling stabil.
Juli	11.747	98,72	0,99	Mulai bergerak naik, stok berkurang perlahan.
Agustus	11.796	99,14	0,50	Bulan paling tenang.
September	11.992	100,78	2,25	Harga kembali di atas rata-rata, stok makin menipis.
Oktober	12.076	101,49	3,32	Masuk musim paceklik, harga naik nyata.
November	12.080	101,52	3,77	Naik lanjutan, konsumsi jelang akhir tahun.
Desember	12.184	102,40	4,44 (paling volatil)	Puncak harga, stok rendah &

				permintaan libur Nataru.
--	--	--	--	--------------------------

Tabel 11. Hasil Perhitungan Analisis Tren Musiman

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data harga beras dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren kenaikan harga yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 2022 hingga 2024. Kenaikan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan data beras yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, khususnya dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan beras nasional. Sayangnya, pengumpulan data yang belum terintegrasi, perbedaan metode estimasi, serta kurangnya kolaborasi antar instansi masih menjadi hambatan utama.

Di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, pemanfaatan sistem informasi seperti GIS, penginderaan jauh, dan platform Satu Data Indonesia seharusnya bisa dimaksimalkan untuk memperbaiki sistem data pangan. Maka dari itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh pada sistem pengelolaan data beras baik dari sisi teknis, koordinasi antar lembaga, maupun pemutakhiran data agar kebijakan pangan nasional dapat lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi dalam mewujudkan sistem data pangan yang handal dan responsif terhadap dinamika kebutuhan beras di Indonesia.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, Dr. Muhamad Nursalman, M.T., atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penulisan jurnal ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada keluarga tercinta atas doa dan dukungannya yang tak pernah putus, serta kepada teman-teman yang senantiasa memberikan semangat, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan jurnal ini.

6. Daftar Pustaka

[1] *BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Beras merupakan salah satu padi-padian paling penting di dunia untuk konsumsi manusia. Ber,*

<https://eprints.ums.ac.id/61106/13/BAB%20I.pdf>. Accessed 16 June 2025.

[2] *BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Beras merupakan sumber bahan makanan utama bagi masyarakat Indonesia, terutama beras putih.,* Universitas Andalas,

<http://scholar.unand.ac.id/32239/1/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>. Accessed 16 June 2025.

- [3] Fachria, Rizky, and Yooce Yustiana. "Tantangan dan Permasalahan Beras di Indonesia, serta Strategi Penanganannya : Dr. Ir. Anton Apriantono." *tantangan-dan-permasalahan-beras-di-indonesia-serta-strategi-penanganannya-dr-ir-anton-apriantono*, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, 13 March 2018, <https://sith.itb.ac.id/2018/03/13/tantangan-dan-permasalahan-beras-di-indonesia-serta-strategi-penanganannya-dr-ir-anton-apriantono/>. Accessed 16 June 2025.
- [4] Gustiawan, Rendi. "Ketentuan Jurnal Sinta." *Ketentuan Jurnal Sinta*, Pusat Publikasi, 2022, <https://pusatpublikasi.id/blog/ketentuan-jurnal-sinta/>. Accessed 16 6 2025.
- [5] "I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang kaya akan hasil sumber daya alam m." *Repository Unja*, <https://repository.unja.ac.id/52962/5/BAB%20I.pdf>. Accessed 16 June 2025.
- [6] Kantone, Cheriyl, et al. "Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah Di Desa Biontong Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *E-Journal UNSRAT, Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 31 May 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/download/57894/47545/142824>. Accessed 16 June 2025.
- [7] Marzani, Yura, and Indri Arraffi Juliannisa. "Assessment Ketersediaan Beras Pada 34 Provinsi di Indonesia." *Assessment Ketersediaan Beras Pada 34 Provinsi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 20 April 2024, <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/2566>. Accessed 16 June 2025.
- [8] Nurfalah, Ridan. "IDENTIFIKASI CITRA BERAS MENGGUNAKAN ALGORITMA MULTI-SVM DAN NEURAL NETWORK PADA SEGMENTASI K-MEANS." *IDENTIFIKASI CITRA BERAS MENGGUNAKAN ALGORITMA MULTI-SVM DAN NEURAL NETWORK PADA SEGMENTASI K-MEANS*, 2021, p. 90. *IDENTIFIKASI CITRA BERAS MENGGUNAKAN ALGORITMA MULTI-SVM DAN NEURAL NETWORK PADA SEGMENTASI K-MEANS*,

<https://repository.nusamandiri.ac.id/repo/files/240921/download/tesis-ridan-nurfalah.pdf>.

Accessed 16 June 2025.

[9] “PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Beras menjadi sangat penting di Indonesia. Beras menjadi pangan yang paling banyak dikons.” *Repository IAIN PAREPARE*,

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2262/2/16.2200.012%20BAB%201.pdf>. Accessed 16 June 2025.

[10] Syawal, Rayhan. “Format Penulisan Jurnal Sinta dengan Mudah, Intip Caranya.” *Format*

Penulisan Jurnal Sinta dengan Mudah, Intip Caranya, Worldwide Research Publishing, 29

Mei 2025, <https://wrpublishing.id/blog/format-penulisan-jurnal-sinta/>. Accessed 16 June 2025.

[12] Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

<https://repository.unugiri.ac.id:8443/5514/3/BAB%20I.pdf>.

[13] Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. “TANTANGAN UTAMA DALAM SATU DATA

KEBIJAKAN IMPOR BERAS Oleh: Hendri Sitanggang Agung F. Sampurna Universitas Indonesia E-mail: h.” *Jurnal*,

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/download/2997/2715/>. Accessed 20 June 2025.

[14] Wadjah, Risna Rahmatul, et al. “Ketersediaan beras menuju kemandirian pangan: pendekatan

sistem dinamik | Analisis Kebijakan Pertanian.” *Pertanian Press*, Analisis Kebijakan

Pertanian (AKP), 16 July 2024,

<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/3712>. Accessed 20 June 2025.